

Milton Monte: diálogos moderno-regionais na Belém pós-60

Giovanni Blanco Sarquis

Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UNAMA/PA).
Especialista em Paisagismo (UNAMA/PA).
Mestre e doutorando em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie/SP).
Técnico em Arquitetura do IPHAN/SP.

Endereço: Rua São Vicente de Paulo, 124/1308
Santa Cecília - 01229-010
São Paulo – SP – Brasil

Fone: 11 6201-2849 / 3826-0744 (IPHAN/SP)
giovanni.sarquis@hotmail.com
giovanni.sarquis@iphan.gov.br

Milton Monte: diálogos moderno-regionais na Belém pós-60¹

Resumo

No imediato período após a criação do curso de arquitetura na Universidade Federal do Pará em 1963, dentre as trajetórias profissionais que se firmaram, segundo o repertório da arquitetura moderna brasileira em Belém, destaca-se aquela de responsabilidade do engenheiro e arquiteto Milton Monte. Sua produção arquitetônica se conformou segundo um pragmatismo regional que assumiu caráter ajustado à realidade material do lugar, constituindo-se de identidade própria. Construída a partir de percepções quanto aos condicionantes climáticos de uma região úmida, quente, de elevado índice pluviométrico e de estratégias projetuais que associam técnicas e materiais locais a proposições do repertório moderno.

As obras de Milton Monte assumiram, a partir dos anos 70, o paradigma da arquitetura regional contemporânea, seja na concepção como execução, onde a aplicação do beiral quebrado e de materiais como o tijolo cerâmico vazado e a madeira assumiram dimensão apropriada ao conforto térmico e ao valor estético da construção, assim como a cobertura adquiriu papel singular na constituição do partido volumétrico, tornando-se elemento autônomo na construção. Trata-se de uma arquitetura que demonstrou amadurecimento a partir da experiência moderna do arquiteto paulista Oswaldo Bratke na Vila Serra do Navio no Amapá em 1955 e do contato com a publicação de Arquitetura social em países de clima quente (1948) de Richard Neutra; antecedeu as discussões sobre regionalismo - tão propaladas nos anos 80 - e projetou a perspectiva de uma atitude arquitetônica constituída da leitura do lugar e da continuidade da tradição moderna.

Abstract

In the immediate period after the creation of the course of architecture in the Federal University of Pará in 1963, amongst the professional trajectories that if had according to firmed grammatical of the brazilian modern architecture in Belém, is distinguished that one of responsibility of the engineer and architect Milton Monte. Its production architectural if conformed as a regional pragmatism that assumed character adjusted to the material reality of the place, consisting of proper identity. Constructed to leave of perceptions how much to the climatic characteristics of a humid, hot region, pluviometric index of raised and projects strategies that associate local techniques and materials the proposals of the modern grammatical.

The workmanships of Milton Monte had assumed, from years 70, the paradigm of the regional architecture contemporary, either in the conception as execution, where the application of the broken beiral and materials as the ceramic brick leaked and the wood had assumed appropriate dimension to the thermal comfort and the aesthetic value of the construction, as well as the covering it acquired singular paper in the constitution of the volumetric solution, becoming independent element in the construction. One is to an architecture that demonstrated to matureness from the modern experience of the São Paulo architect Oswaldo Bratke in the Village Mountain of the Ship in the Amapá in 1955 and about the contact with the publication of Social architecture in countries of hot climate (1948) of Neutral Richard; it preceded the quarrels on regionalism - so divulged in years 80 - and projected the perspective of an attitude consisting architectural of the reading of the place and the continuity of the modern tradition.

Palavras-chave: arquitetura moderna, regionalismo, Belém.

Keywords: modern architecture, regionalism, Belém.

Milton Monte: diálogos moderno-regionais na Belém pós-60

Belém. 32 graus na sombra. Umidade constante que persiste, insiste em contrapor-se ao agradável passeio pelas ruas emolduradas por centenárias mangueiras. Quanto mais a tarde avança mais forte fica a sensação de que a chuva se aproxima, indomável, seja passageira ou intensa, não sem deixar registro. É o rio vertical que se debruça sobre uma cidade morena, acalentada pelos sonhos pueris de uma *Belle Époque* de outrora. Uma metrópole que ainda tenta se reconhecer a partir dos cursos fluviais, que cotidianamente lhe cortam a ‘carne’ e definem sua forma, ainda a espera de uma realidade que lhe revele a saudosa janela para rio não como resquício da memória, mas como construção de uma história que permanece adormecida.

Figura 1 - Chuva vespertina. FOTO: Luiz Braga, s/d. / Figura 2 - Baía do Guajará defronte à cidade. FONTE: arquivo Giovanni Blanco.

Entendido na sua materialidade, lugar é um território, uma delimitação física para um espaço onde o homem e as sociedades desempenham suas atividades (ócio, trabalho, moradia). Notadamente quando atribuímos alguma qualidade ao lugar, estamos estabelecendo uma relação que adquire conotações diversas, sejam elas de apego, sentimento, acolhimento, referências, passagem, distanciamento, memória. Tomado desta forma, lugar pode ser assumido, historicamente, como espaço com o qual estamos conectados e eis que avaliado desta maneira, aplicamos um significado, uma qualificação ao lugar, que pode ser considerada como sua ‘essência’, em conformidade com o pensamento proposto por Cristián Norberg-Schulz.²

Daí a noção de lugar se fazer não no inconsciente ou em abstrações humanas, mas sim na materialidade. Da mesma forma, o homem não deve agir desconsiderando o ambiente e as características peculiares deste que estão diante de si, deverá existir um diálogo, uma conversa, de onde a possibilidade de ação vincula-se aos condicionantes materiais historicamente presentes no lugar ou com os quais o homem está habituado a conviver.

De certa maneira sob este registro tem-se a cultura do contexto tomado num sentido de referência. Referência com a qual o engenheiro e arquiteto Milton Monte (nascido em Xapuri no

Acre em 1928) assumiu, não como discurso acrítico de aproximação, mas como matéria a ser interpretada à luz de preocupações técnicas, construtivas e formais.

Formado na primeira turma de arquitetos da Universidade Federal do Pará em 1966, Monte soube reconhecer os ensinamentos que uma arquitetura apropriada às condições amazônicas impunha, sem seduzir-se pelo fácil formalismo que construções com estrutura em madeira e grandes coberturas em telha cerâmica pudessem lhe permitir a priori. Não se trata, evidentemente, de uma exposição de medidas referentes à como projetar na Belém amazônica, mas discutir a construção de uma arquitetura enquanto 'fazer' e 'cultura'.

Interessado na observação do ambiente, Monte manejou como poucos o ofício de construtor articulado com questões de projeto inerentes ao contexto amazônico. A leitura das volumetrias inusitadas de palacetes da *Belle Époque* do período da borracha, bem como das disposições internas de residências neocoloniais avarandadas descritas em publicações latino-americanas como *Proyeter uma vivienda e My casita* possibilitaram à compreensão de um passado nem tão distante. Mais importante seria a contribuição que a arquitetura portuguesa proporcionou à tipologia construtiva belenense, cujas soluções foram apropriadas pelo arquiteto num ajuste com as especificidades amazônicas, notadamente no que se refere ao pé-direito elevado das construções, aos forros e porões ventilados, ao uso do adobe, ao trabalho artesanal no corte e encaixe de peças em madeira e aos corredores-varandas de perímetro da construção, cuja proteção também serviria de proposição para a criação dos generosos beirais.

Entretanto, as circunstâncias materiais eram de outra grandeza, a repercussão do projeto moderno de Brasília fez ressoar a projeção do profissional de arquitetura e o discurso de uma arquitetura moderna que se assumia como resposta ao novo instante, tratou-se de um paradigma em si mesma. E foi exatamente na esteira deste momento histórico que novos cursos de arquitetura foram instituídos pelo país e uma "diáspora" de professores pelas regiões brasileiras passou a difundir uma proposta de arquitetura referenciada na ideologia moderna.

Deste momento, depreendem-se três aspectos fundamentais para a formação do arquiteto Monte: o ensino de inflexões modernistas, as publicações de arquitetura com conteúdo higienista, moderno e regional, e a visita à Vila Serra do Navio, projeto do arquiteto paulista Oswaldo Bratke para uma companhia mineradora no início da década de 1950 no antigo território do Amapá.

Das leituras empreendidas destaca-se a publicação *Veneziana e Vidro*, uma separata da *Revista Acrópole* n. 251, de autoria do arquiteto Bina Fonyat Filho que se traduziu numa importante contribuição quanto à tecnologia das esquadrias em madeira; e o livro *Arquitetura social em países de clima quente* (1948) de Richard Neutra na qual era abordada a experiência social deste arquiteto na Costa Rica a partir de um programa do Governo local que viabilizaria equipamentos de educação, saúde e moradia segundo preceitos de eficiência construtiva da obra com base em

materiais industriais pré-fabricados.³ Além de uma atitude moderna diante da racionalização do processo construtivo, se reconhece nos inúmeros projetos de escolas, creches (rurais e urbanas), postos de saúde, hospitais e moradia preocupações referentes às condições climáticas locais, resultado de estudos de conforto ambiental com materiais que permitissem coerência construtiva quanto aos custos e manutenção possíveis, capazes de garantir ambientes confortáveis e salubres. Em muitos casos, a aplicação da pré-fabricação e de encaixes de peças precisos serviu como embasamento à Milton Monte para o manuseio da madeira, quer fosse como estrutura (pilares, tesouras e terças), elemento de fechamento (divisórias) ou de transição/permeabilidade visual (venezianas).

Com relação à visita em Serra do Navio, a possibilidade de resolver uma arquitetura que promovesse o diálogo entre a racionalidade construtiva e as pertinências do lugar foi o mote para que sob outra perspectiva se rediscutisse os limites da arquitetura moderna brasileira na região. Esta circunstância permitiu a consciência de um moderno que estabelecesse alinhamentos com a cultura construtiva local e os condicionantes climáticos ambientais, de onde se depreendeu soluções de partidos arquitetônicos com beirais de proteção diante da insolação direta e chuvas constantes, elementos cerâmicos vazados e venezianas em madeira que facilitassem a ventilação cruzada no interior das construções e a exaustão natural do ar quente, aplicação de uma palheta de cores pertinentes à radiação incidente, a racionalização construtiva dos meios construtivos, orientação que privilegiasse o sol da manhã na intimidade familiar e pátios como espaço de transição entre o público e o privado visando alcançar o bem-estar do morador.

Figura 3 - Richard Neutra: tipologia de escola, Costa Rica. FONTE: arquivo Giovanni Blanco / Figura 4 - Oswaldo Bratke: tipologia de casa, Amapá. FONTE: arquivo Giovanni Blanco.

Nesse sentido, a persistência de uma postura e de um ensino de inflexões modernistas em Belém permitiu que a linguagem arquitetônica local evitasse as rotulações pós-modernas e reconhecesse alguns questionamentos tipicamente contemporâneos como o “regionalismo crítico” dos anos 80, a partir de uma expressão regional, o que nem sempre seria alcançada, diante da facilidade por reproduções e modelos de forte apelo estético sem a consistente interpretação do programa e do sítio. O que se compreende nesta trajetória referente à Amazônia não é novidade considerando o

discurso de Lúcio Costa acerca da tradição na década de 1930 e de alguns projetos do próprio Costa e do arquiteto paraense Francisco Bolonha, formado na Escola Nacional de Belas-Artes em 1945.

Lúcio Costa revela uma linguagem projetual clara e coerente que, ao se alinhar com seu discurso, traduziu uma teoria concisa de conciliação entre o moderno e o local, possibilitando uma importância seminal à interpretação dos valores caros ao contexto e às circunstâncias de época. Este esforço tornou-se a centelha que orientou algumas tentativas de estruturação do pensamento no sentido de viabilizar o diálogo entre o local e o universal, não como regra, mas aferição de que desta maneira se ajustaria o repertório e a ideia à materialidade intrínseca ao lugar. Sua experiência material foi interpretada por profissionais que conjugavam da mesma perspectiva. Não se tratava de uma doutrina, mas de uma decisão, de uma escolha e interpretação da memória e de suas especificidades enquanto lastro para a formação de uma gramática arquitetônica estrutural na técnica projetual.

Esta atitude crítica de Costa traduziu-se em projetos e obras de expressivo caráter construtivo e formal ao longo de sua trajetória profissional, reafirmando a possibilidade de construção segundo um diálogo entre o moderno e a tradição, conforme se comprova nos projetos do Hotel em Nova Friburgo (1944) e dos edifícios residenciais do Parque Guinle (1948). A esta trajetória se soma a experiência de Bolonha, que mesmo produzindo segundo preocupações que se aproximam ao respeito da técnica como partido e solução formal, também faz ressoar o diálogo entre os contextos natural e construído como na Residência Accioly (1949), onde a manipulação livre dos blocos cria uma articulação entre eles em torno de áreas livres, controlando o espaço existente, sem dominá-lo subversivamente a partir de materiais distantes daquela realidade.

Figura 5 - Lúcio Costa: Hotel em Nova Friburgo. FONTE: arquivo Giovanni Blanco. / Figura 6 - Francisco Bolonha: Residência Accioly. FONTE: arquivo Giovanni Blanco.

Na arquitetura de Milton Monte, a leitura espacial é essencial para a articulação dos espaços e a composição formal do objeto arquitetônico. Sua arquitetura expõe a certeza de que o projeto deve ser a representação de uma gramática que se conforma pelo conhecimento do contexto e também de uma memória construtiva, constatada enquanto apropriada ao mesmo lugar. Sua trajetória narra poucas variações programáticas contidas no mesmo discurso de valorização da estrutura e de

bem-estar do usuário: as obras residenciais e os projetos institucionais e de lazer, representações que expõem a reinterpretação do moderno a partir de conexões entre formas racionais e organizações rigorosas com tecnologias construtivas e materiais condicionados à cultura e ao clima da região. Neste sentido, a arquitetura de Monte se aproxima do que Cristián Cox denominaria, alguns anos depois, como sendo “modernidade apropriada”, não apenas por ser autêntica em relação a sua identidade própria, mas por ser legítima na medida em que discursa sobre as características culturais do lugar e os avanços técnicos e discussões teóricas externas.⁴

No período pós-60, destaca-se em sua trajetória as constantes experiências tecnológicas acerca do uso da madeira quer fosse como matéria de construção como de um discurso que não tinha a pretensão de se estabelecer como tal a priori, mas expressar uma voluntária atitude de pertinência ao contexto. Evidentemente que quando Kenneth Frampton lapida na década de 1980 a experiência do “regionalismo crítico” enquanto postura - reforçando uma atitude de resistência pelas culturais locais diante de uma globalização que condensa as especificidades regionais numa única possibilidade -, o próprio Monte também se assume como legítimo regional, como se para tal precisasse ser reconhecido como engajado numa atitude regional de projeto.

Sua obra se desenvolve a partir do contexto arquitetônico reconhecendo *a priori* uma dimensão cultural que, sendo moderna e contemporânea naquele momento, se contrapõe a simples reprodução de outros objetos arquitetônicos e, por isso mesmo, assume o valor das referências não como modelos, mas como leitura de outras experiências construtivas. Estas seriam avaliadas à luz da pertinência na adoção de técnicas e concepções espaciais modernas em sintonia com o fazer arquitetônico local, no que se refere ao domínio de materiais locais e de suas propriedades mecânicas, como a madeira e a cerâmica, bem como das peculiaridades inerentes ao clima.

Neste sentido, o método projetual não é empregar com habilidade a madeira em pilares, cobertura, forros, assoalhos, caixilharias e esquadrias, mas sistematizar a construção manejando com poucos instrumentos, avaliando e revelando as especificidades contextuais, reconhecendo o passado construtivo e conectando-os com o propósito de alcançar resultados que garantissem um partido arquitetônico bem resolvido construtiva e espacialmente, mesmo que por meio de soluções estruturais distintas. Esta consideração, por sua vez, não invalida possíveis revisitações dentro da própria gramática do arquiteto, resgatando soluções adotadas em outros projetos, mas sim reforça a busca por atualizações pertinentes a cada caso.

Neste processo, a madeira é a expressão material de algumas estratégias bem definidas no partido arquitetônico, bem como:

- a supra-estrutura que se expõe sem a máscara de revestimentos;
 - a cobertura autônoma, que se revela enquanto fecho da construção, mas também como elemento autônomo, que adquire expressão própria indiferente à disposição das paredes, haja
-

vista que sua articulada e bastante diversificada malha de peças (tesouras, frechais, terças, rincões, caibros, ripas, treliças, mãos-francesas, pilares) se faz com identidade própria por meio de madeiras nativas, aplicadas em conformidade com suas propriedades físicas, e com adequados cortes, disposições e encaixes;

- o beiral quebra-chuva/quebra-sol, que remetendo a aba de um guarda-chuva que acolhe a volumetria do bloco principal, emoldura a construção, tornando-se a barreira à insolação e à chuva incidentes nas fachadas e varandas das construções;

- equilíbrio e constância na justaposição de uma série de mesmos materiais (bloco cerâmico vazado, telha cerâmica, concreto e madeira aparelhada) nas soluções projetuais.

Figura 7 - Supra-estrutura, casa do arquiteto. FONTE: arquivo Ana Cláudia Perdigão. / Figura 8 - Pilares e vigas, casa do arquiteto. FONTE: arquivo Ana Cláudia Perdigão.

Figura 9 - Estrutura da cobertura, Interpass Club. FONTE: arquivo Giovanni Blanco. / Figura 10 - Beiral quebra sol/quebra-chuva. FONTE: arquivo Ana Cláudia Perdigão.

Nas décadas de 1960 e 1970 sobressaem-se as obras residenciais. Nelas a madeira - assim como o material cerâmico - é a alma da construção, pois se revela uma possibilidade de cortes, disposições, encaixes e distribuição de cargas e esforços estruturais ajustados às circunstâncias que confirmam uma pesquisa técnica continuada, cujo propósito não se limitava em resolver a forma e a estrutura, mas sim, permitir conforto e proteção ao homem. E neste sentido, a madeira é a ferramenta, e o manuseio de suas propriedades mecânicas e plásticas a chave para o processo.

Tanto assim, que a mais importante pesquisa desenvolvida pelo arquiteto desde o início dos anos 60 remete ao que ele próprio denominou de “beiral quebra-sol/quebra-chuva”. Trata-se de um

elemento integrante da construção, nunca acessório, que muito além de servir como moldura às excepcionais volumetrias de cobertura, protege a construção do excesso de luz/calor constante e, sobretudo, da chuva frequente. Assim, torna possível ao morador, diante da precipitação pluviométrica, adentrar ao interior sem precisar fechar os vãos, permitindo a circulação do vento, recurso indispensável para o conforto dos moradores, pois diminui a umidade dentro da construção, melhorando as condições de temperatura.

Figura 11 - Telhado com beiral quebra sol/quebra-chuva. FOTO: Giovanni Blanco, 2009 / Figura 12 - Detalhe do beiral. FOTO: Giovanni Blanco, 2009.

Na residência do arquiteto (1966), estas questões são o suporte para o projeto de morada amazônica. Posicionamento construtivo do autor que remete a um *modus vivendi* que reitere a tradição construtiva, sem distanciar-se da imprescindível habitabilidade do espaço e da leitura de relações com o presente. Neste sentido, a prática remete a algumas referências caras à arquitetura local como a analogia que se estabelece entre a elevação programada da casa do chão, comum nas casas ribeirinhas ou palafitas cuja elevação do solo se faz permitindo o isolamento da umidade do solo, das alagações e ventilação de resfriamento; bem como as varandas e os pátios das casas coloniais e neocoloniais.

Aspecto muito particular desta construção, com o qual a arquitetura deste arquiteto adquire forte impacto visual, é o fato de que a estrutura em madeira da cobertura assume identidade própria quando percebida autônoma e não apenas como peça de proteção e coroamento do partido. Trata-se de uma estratégia projetual que reforça um caráter caro à sistemática de projeto de Monte: a forma não é uma circunstância da resolução estrutural, mas a própria representação desta em sua materialidade e expressão plástica.

Figura 13 - Residência do arquiteto. FOTO: Giovanni Blanco, 2009. / Figura 14 - Beiral e varanda. FOTO: Giovanni Blanco, 2009.

Na residência Barbalho (1973), a madeira reforça a ideia de abrigo, na medida oportuna de humanização da construção, revelando-a como um mirante que contempla a paisagem; ao passo que na construção da capela Nossa Senhora do Cenáculo (1978) a madeira dilui a sensação de barracão, configurando uma cobertura acolhedora, contínua e sem apoios intermediários, garantindo desta maneira a planta livre, sobreponde-se a maneirismos simétricos ao estender voluntariamente uma das águas no sentido de ajustamento à insolação vespertina numa das faces laterais da construção.

Figura 15 - Residência Barbalho. FONTE: arquivo Milton Monte / Figura 16 - Planta do pavimento superior. FONTE: arquivo Milton Monte.

Figura 17 - Capela N. S. do Cenáculo. FOTO: Giovanni Blanco, 2009. / Figura 18 - Corte transversal. FONTE: arquivo Milton Monte.

A atitude projetual de Monte antecipa de forma pragmática e objetiva, sem construir discurso crítico ou teoria, a pertinência em estabelecer uma relação entre lugar e moderno, embora seu foco não esteja limitado ao sítio, mas nos 'atributos' do lugar, ou seja, nas suas características reconhecíveis, interpretadas e apropriadas. A construção do lugar ou a sua identificação, a partir de fronteiras de identificação de uma sociedade, remete a um tema muito propalado no pós-modernismo, visto que alicerça a possibilidade de se reconhecer as especificidades de um território e dele compreender sua legitimidade. A esta consideração tem-se a ideia de regionalismo enquanto uma perspectiva construtiva que reconhece a história, o significado da experiência e as especificidades do construir e interagir com dada circunstância física.

Muitas considerações quanto ao senso de regionalidade repercutiriam na década de 1980 sob o nome de "regionalismo crítico", enquanto postura anticentrista que contestava as influências externas à cultura de um dado território, promulgando a valorização dos aspectos específicos do lugar.⁵ Esta visão totalizante do fato, se contrapõe ao senso de regionalidade expresso na arquitetura de Monte, na medida em que esta não se revela como imitação do passado, mas como intérprete da superfície, buscando o fundamental para tentar sua transformação.⁶

A trajetória deste arquiteto torna-se mais consistente a partir dos anos 70, quando sua obra se revela uma expressão da modernidade não enquanto projeto, mas como atitude projetual a despeito da inegável qualidade e repercussão de sua produção. Esta não se limita ao reducionismo de ser regional pelo gênero de aplicar materiais apropriados à cultura local, mas se define enquanto uma postura que constrói a espacialidade no discurso de ajuste e pertinência. Ajuste por aceitar o moderno enquanto posicionamento diante da circunstância e não enquanto ideologia programática. E pertinência por admitir que arquitetura seja construção, abrigo, referência de si própria, de um programa e para seu usuário.

Figura 19 - Residência, anos 80. FOTO: Giovanni Blanco, 2009. / Figura 20 - Residência, anos 80. FOTO: Giovanni Blanco, 2009.

⁵ FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 381-383.

⁶ CURTIS, William. *Hacia um auténtico regionalismo*. In: Colección Cuadernos de Arquitectura – Regionalismo. México: Inmueble INBA editor, vol. 10, 2003, p. 37.

Neste sentido, a arquitetura de Milton Monte aspira ser topológica quanto ao território e na conformação de elementos e estruturas nativos, especialmente em madeira, destacando uma reflexão arquitetônica que considera o projeto do objeto no momento oportuno para pensar numa configuração espacial de ajustamento à dimensão física do espaço, compreendido não como subordinação e enquadramento projetual, mas como aquele que exerce a leitura do contexto, com a propriedade deste ser constituído de especificidades próprias, que nada mais é que a determinação do lugar.

Monte aperfeiçoa-se nas décadas seguintes a partir de elaboradas e esbeltas soluções estruturais, especialmente de coberturas por meio do emprego da madeira em tesouras, treliças, apoios, beirais e peças duplas, assumindo as características estéticas e propriedades mecânicas que são próprias ao material e sem as quais a peculiaridade de seus objetos arquitetônicos não expressaria a ideia de regionalismo que lhe é evidente. Regional este tomado num sentido totalmente moderno, pois traduz aspectos regionais com uma consciência do fazer arquitetônico contemporâneo e atemporal.

Figura 21 - Interpass Club, 1985. FONTE: arquivo Giovanni Blanco. / Figura 22 - Restaurante, anos 80. FONTE: arquivo Assembléia Paraense.

Esta atitude alude a um posicionamento que reconhece a percepção humana por elementos identificados com o passado cultural, atestando uma possibilidade de feição e pertencimento, algo que estabelece diálogo com a proposição de projeto que se revela a partir do que Josep Maria Montaner denomina de estruturas da memória. Trata-se de uma atitude projetual identificada na contemporaneidade pelo fato de terem origem a partir de uma realidade recordada, que sendo reinterpretada empresta embasamento para a construção de repertório.⁷ Neste sentido, a arquitetura expressa nas obras de Milton Monte adapta-se a complexidade do lugar, criando desta forma sistemas de objetos e não simplesmente objetos autônomos. Bem pertinente ao que afirmara Lúcio Costa quando dizia que arquitetura é construção, com uma determinada intenção formal, plástica, técnica. Afinal, ser moderno não é uma questão de estilo, mas de atitude.

Bibliografia:

COX, Cristián. *Modernidade apropriada, revisada e reencantada*. In: Revista Projeto n. 146. São Paulo: Arco Editorial, out. 1991.

CURTIS, William. *Hacia um autêntico regionalismo*. In: Colección Cuadernos de Arquitectura – Regionalismo. México: Inmueble INBA editor, vol. 10, 2003.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

MONTANER, Josep Maria. *Sistemas arquitectónicos contemporâneos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

NEUTRA, Richard. *Arquitetura social em países de clima quente*. São Paulo: Gerth Todtmann, 1948.

NORBERG-SCHULZ, Christian. *O fenômeno do lugar*. In: NESBITT, Kate. Uma nova agenda para arquitetura: antologia teórica 1965-1995. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

Notas:

1 Pesquisa integrante da tese de doutorado “Arquitetura contemporânea em Belém, 1985-2005: projeto, diálogo e referências”, em andamento e com apoio da bolsa do MACKPESQUISA da Universidade Mackenzie/SP.

2 NORBERG-SCHULZ, Christian. *O fenômeno do lugar*. In: NESBITT, Kate. Uma nova agenda para arquitetura: antologia teórica 1965-1995. São Paulo: Cosac & Naify, 2006, p. 449.

3 NEUTRA, Richard. *Arquitetura social em países de clima quente*. São Paulo: Gerth Todtmann, 1948, p. 44.

4 COX, Cristián. *Modernidade apropriada, revisada e reencantada*. In: Revista Projeto n. 146. São Paulo: Arco Editorial, out. 1991, p. 123-127.

5 FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 381-383.

6 CURTIS, William. *Hacia um autêntico regionalismo*. In: Colección Cuadernos de Arquitectura – Regionalismo. México: Inmueble INBA editor, vol. 10, 2003, p. 37.

7 MONTANER, Josep Maria. *Sistemas arquitectónicos contemporâneos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 116.